

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ АППАРАТА ВНЕШНЕЙ ФИКСАЦИИ ПРИ ЛЕЧЕНИИ ДИАФИЗАРНЫХ ПЕРЕЛОМОВ КОСТЕЙ ГОЛЕНИ У ДЕТЕЙ

Скворцов А.П.

*Доктор медицинских наук
Государственное автономное учреждение здравоохранения
«Республиканская клиническая больница Министерства
здравоохранения Республики Татарстан»*

Андреев П.С.

*Кандидат медицинских наук
Государственное автономное учреждение здравоохранения
«Детская республиканская клиническая больница
Министерства здравоохранения Республики Татарстан»*

Хабибьянов Р.Я.

*Доктор медицинских наук
Государственное автономное учреждение здравоохранения
«Республиканская клиническая больница Министерства
здравоохранения Республики Татарстан»*

TECHNOLOGY OF APPLICATION OF THE EXTERNAL FIXATION DEVICE IN THE TREATMENT OF DIAPHYSEAL FRACTURES OF THE SHIN BONES IN CHILDREN

Skvortsov A.,

*Doctor of Medical Sciences
State Autonomous Healthcare Institution "Republican Clinical
Hospital of the Ministry of Health of the Republic of Tatarstan"*

Andreev P.,

*Candidate of Medical Sciences
State Autonomous Healthcare Institution "Children's Republican Clinical
Hospital of the Ministry of Health of the Republic of Tatarstan"*

Khabibyanov R.

*Doctor of Medical Sciences
State Autonomous Healthcare Institution "Republican Clinical
Hospital of the Ministry of Health of the Republic of Tatarstan"*

АННОТАЦИЯ

Представленный в работе способ лечения диафизарных переломов костей голени у детей позволяет сократить срок стационарного лечения, обеспечить раннюю дозированную нагрузку на конечность за счет снижения массы и высокой эргономичности применяемой компоновки при уменьшении тяжести операции с возможностью самообслуживания без постороннего участия на всем протяжении аппаратного лечения.

ABSTRACT

The method presented in the work for the treatment of diaphyseal fractures of the shin bones in children makes it possible to shorten the duration of inpatient treatment, provide early metered load on the limb by reducing weight and high ergonomics of the applied layout while reducing the severity of the operation with the possibility of self-service without outside involvement throughout the hardware treatment.

Ключевые слова: переломы костей голени, хирургическое лечение, внеочаговый остеосинтез.

Keywords: fractures of the shin bones, surgical treatment, non-focal osteosynthesis.

Введение

Самым частым повреждением длинных трубчатых костей у детей являются диафизарные переломы голени, встречающиеся от 38% до 55% [4, с. 453; 8, с. 537].

Предложено значительное разнообразие как консервативных, так и оперативных методов для лечения данной категории пациентов. Однако до сих пор проблема лечения переломов голени требует некоторых уточнений. Так одной из не до конца решенной остается задача разработки последовательности действий при лечении и реабилита-

ции данных больных с учетом характера повреждения и возрастных особенностей репаративной регенерации костной ткани [3, с. 11; 4, с. 453].

Немаловажным, учитывая высокую частоту обращений пациентов с данным повреждением, остается вопрос совершенствования существующих методов лечения, направленных на использование экономически мало затратных способов [2, с. 7] и сокращения сроков реабилитации.

Одним из общепринятых методов лечения данного вида повреждений является внеочаговый остеосинтез аппаратом Илизарова, который кроме своей малотравматичности позволяет раннюю

нагрузку на оперированный сегмент конечности, воссоздать мобильность пациента, чем обеспечивается возможность самообслуживания.

Применение метода чрескостного остеосинтеза является экономически целесообразным, так как при использовании этого метода расходными материалами являются остеофиксаторы – спицы, чрескостные стержни. Сам аппарат после санобработки может применяться впоследствии у множества пациентов.

Чрескостный остеосинтез по Г.А. Илизарову [1, с. 51; 7, с. 21] с использованием четырех опорной конструкции аппарата является «классическим». Он с успехом применяется у взрослых пациентов, но у детей и подростков у некоторых ортопедов отношение к применению данного метода - сдержанное.

Эта сдержанность в детской травматологии обусловлена конструктивными особенностями компоновочной схемы аппарата, состоящего из четырех колец. Данная компоновка тяжела и громоздка, что затрудняет раннюю нагрузку на конечность, соответственно удлиняется период консолидации фрагментов. Отсутствие ранней нагрузки после окончания болевого синдрома на 4-5 сутки после выполнения остеосинтеза сводит на нет преимущества аппаратного лечения перед другими видами остеосинтеза, приводит к ограничению функции смежных суставов и отрицательно влияет на реабилитационный прогноз.

В настоящее время некоторыми травматологами [1, с. 51] стал широко использоваться метод чрескостного остеосинтеза с использованием спице-стержневых конструкций аппарата. Применение гибридной фиксации, то есть с использованием в качестве остеофиксаторов спиц и чрескостных стержней при лечении данных пациентов является самодостаточным методом, обеспечивающим точную репозицию, стабильную фиксацию и получение хороших анатомических и функциональных результатов [1, с. 1].

Против использования чрескостных резьбовых стержней на базовых опорах выступал сам Г.А. Илизаров. Он считал, что применения этих остеофиксаторов вместо спиц на базовых опорах при компрессии ведет к потере микроподвижности между отломками кости, что может привести к асептическому некрозу фрагментов кости и развитию ложного сустава.

Применение облегченных двухсекционных компоновок аппарата внешней фиксации было предложено еще Г.А. Илизаровым. При лечении переломов костей голени у детей он предлагал заменять тяжелые репозирующие опоры аппарата на кронштейны, тем самым уменьшая массу компоновки в два раза.

Уменьшение массы и снижение громоздкости используемой компоновки позволяет не только улучшить «качество жизни» пациентов с диафизарными переломами костей голени в послеоперационном периоде, но и позволяет раннюю дозированную нагрузку на конечность. Тем самым, согласно закону Г.А. Илизарова: «структуру, форму и объем

опорно-двигательной системы определяет нагрузка» обеспечивается ускорение консолидации перелома [5, с. 42].

Цель исследования.

Разработка способа лечения диафизарных переломов костей голени у детей, позволяющего сократить срок стационарного лечения, обеспечивающего раннюю дозированную нагрузку на конечность за счет снижения массы и габаритов применяемой компоновки при уменьшении травматичности операции с возможностью самообслуживания без постороннего участия на всем протяжении аппаратного лечения.

Методика

Разработанная технология остеосинтеза с использованием аппарата для наружной фиксации при лечении диафизарных переломов костей голени предусматривает проведение репозиции фрагментов кости с последующей их фиксацией. Используются две кольцевые опоры, каждая из которых устанавливается на одной спице. Спицы проводятся перпендикулярно осям проксимального и дистального фрагментов большеберцовой кости во фронтальной плоскости. После рентгеновского снимка производят distraction по штангам, соединяющим кольцевые опоры, до устранения смещения по длине. Величина проводимой distraction определяется по рентгенограмме. Перпендикулярно плоскости излома вводят по одному чрескостному резьбовому стержню, которые фиксируют на выносные кронштейны базовых опор каждого фрагмента.

Репозицию в боковой проекции производят путем переустановки кронштейнов на кольцевых опорах, а в переднезаднем направлении (зависит от пространственной ориентации плоскости излома) – путем закручивания и раскручивания гаек крепления резьбовых стержней в кронштейнах, при этом производят встречно-боковую компрессию. В метафизы фрагментов большеберцовой кости вводят по второй спице с максимально возможным углом перекреста относительно первых спиц [9]. Спицы закрепляют на проксимальной и дистальной базовых опорах соответственно. Проведение вторых спиц необходимо для создания жесткости компоновки и стабилизации кольцевых опор, исключая их перемещение относительно фрагментов кости.

Сборка компоновки аппарата, состоящего из двух кольцевых опор, даёт возможность уменьшить громоздкость и массу компоновки без ущерба его механико-прочностных характеристик. Компоновка аппарата только с двумя кольцевыми опорами и с применением гибридной остеофиксации, как конструкции, обеспечивающей стабильность фиксации фрагментов кости [1,6], стали применяться только после испытания предложенной конструкции аппарата в сравнении с традиционной компоновкой аппарата Илизарова, применявшегося при лечении разбираемого повреждения. Это испытание осуществлялось в лаборатории прочности и надежности конструкций летательных аппаратов казанского вертолетного завода.

Сущность испытаний заключалась в механико-прочностном исследовании двух макетов кости, на которых были наложены стандартная компоновка аппарата Г.А. Илизарова и предложенная нами двухсекционная компоновка. На двух муляжах, созданных из однородного материала, имитирующих фрагменты большеберцовой кости и двумя вариантами наложенных на них аппаратов – традиционной компоновки со спицевой системой остеофиксации и двух кольцевой компоновки с гибридной системой фиксации осуществлялась статическая нагрузка в трех плоскостях: по оси сегмента, под углом и ротационная нагрузка. Этим проверялись стабилизирующие (удерживающие) свойства традиционной и предлагаемой компоновки аппаратов путем измерения перемещения отдельных точек кости и элементов аппарата. Было выявлено, что жесткость предлагаемой компоновки аппарата не уступает механико – прочностным характеристикам традиционной конструкции.

Выполнение окончательной репозиции фрагментов в предлагаемом порядке: в медиолатеральной (боковой) проекции, выполняется передвижением кронштейнов на кольцевых опорах, после чего в прямой проекции, передвижением гаек по чрескостным резьбовым стержням. Формируется встречно-боковая компрессия фрагментов, что способствует стабильной фиксации отломков и исключает вторичное смещение. Если не соблюдается очередность этих действий, достижение адекватной

репозиции затруднено, так как при передвижении выносных кронштейнов по кольцевой опоре аппарата меняется расстояние от точки фиксации чрескостного резьбового стержня в отломке кости до центра очередного отверстия в кольцевой опоре.

Укрепление проксимальной и дистальной базовых опор второй спицей производят после полной репозиции фрагментов кости, что создает полную неподвижность базовых опор аппарата и отломков кости с возможностью ранней нагрузки на оперированную конечность.

Снижение травматичности вмешательства и сокращение времени его осуществления обусловлено применением минимального количества остеофиксаторов (4 спицы и 2 стержня).

Результаты и их обсуждение.

Разработанный способ наложения аппарата внешней фиксации [9] иллюстрирован, где: на рис. 1 представлены направления проведения спиц кольцевых опор 1 и 2, перпендикулярно оси фрагментов кости А и Б во фронтальной плоскости, с последующим их закреплением на дистальной и проксимальной кольцевых опорах. На рис. 2. представлен общий вид применяемой компоновки аппарата, на рис. 3. - особенность проведения репозирующих чрескостных резьбовых стержней 8 и 9. Ось каждого спицефиксатора установлена строго перпендикулярно плоскости излома кости для выполнения встречно-боковой компрессии.

Рис. 1. Проведение спиц на базовых кольцевых опорах 1 и 2, перпендикулярно оси фрагментов кости А и Б, во фронтальной плоскости

Рис.2. Общий вид применяемой компоновки аппарата.

Рис. 3. Проведение репонирующих резьбовых стержней 8 и 9, ось каждого спицефиксатора ориентирована строго перпендикулярно плоскости излома кости А или Б для выполнения встречно-боковой компрессии.

Разработанная технология лечения диафизарных переломов костей голени у детей быстро выполнима (время остеосинтеза составляет 15-20 минут), малотравматична, позволяет обеспечить раннюю нагрузку на оперированный сегмент конечности, создает возможность самообслуживания без посторонней помощи. Немаловажным преимуществом применяемого метода остеосинтеза является его малая затратность. Она заключается в том, что расходным материалом при остеосинтезе

являются только остеофиксаторы, сам же аппарат используется многократно, что свидетельствует о экономической целесообразности метода.

Клинический пример

Пациентка М-ва, 7 лет, направлена из травм пункта в стационар с диагнозом: «Закрытый косой перелом средней трети обеих костей правой голени» (рис. 4). После непродолжительного обследования под общей анестезией конечность паци-

ентки уложена на устройстве для репозиции костных фрагментов костей голени [10, с. 53] в функционально правильном положении. После первичной дистракции на предложенном устройстве произвели контрольную рентгенографию для определения величины и видов имеющегося смещения. Ассистент в это время произвел сборку двухсекционного аппарата на кольцевых опорах. Определили величину смещения по длине по произведенной рентгенограмме и окончательно устранили его путем дистракции по устройству. Ввели по одной спице на проксимальной и дистальной опорах и закрепили их после натяжения в спицефиксаторах. Направление проведения спиц определили по рентгенограмме, оно должно быть перпендикулярно

осям фрагментов кости (рис. 5). После этого устранили смещение по длине и фиксировали спицы в опорах, последние соединили между собой штангами. На этом первичная репозиция окончена. Её цель - устранение ротационного смещения за счет укладки конечности в функционально правильном положении и устранение смещения по длине за счет определения его величины по рентгенограмме и дистракции на устройстве для репозиции [10, с. 53]. В проксимальный и дистальный фрагменты перпендикулярно плоскости перелома в непосредственной близости к нему провели по одному чрескостному резьбовому стержню.

Рис. 4. Рентгенограмма правой конечности пациентки при поступлении

Рис. 5. Рентгенограмма правой конечности пациентки после репозиции и наложения аппарата

Следующий этап - устранение смещения в прямой и медиолатеральной (боковой) проекциях. При этом параллельно выполняют встречно-боковую компрессию. Расположенные на выносных кронштейнах резьбовые чрескостные стержни представляют собой адекватную замену репозиционно-фиксационным кольцевым опорам четырех секционного аппарата. Итоговое устранение смещения в медиолатеральной проекции выполняют передвижением выносных кронштейнов в отверстиях кольцевых опор, после чего – в прямой проекции – перемещением чрескостных стержней. Этим обеспечивается встречно-боковая компрессия фрагментов.

Для стабильного крепления кольцевых опор и исключения их подвижности в метафизы фрагмен-

тов провели по дополнительной спице с последующим натяжением и фиксацией и с максимально возможным перекрестом относительно первых спиц (Рис. 5) для обеспечения большей стабильности. Контрольный рентгенологический снимок произведен в операционной. Время операции – 20 минут. Дозированная нагрузка на конечность начата на 4 сутки после операции, причем нагрузка составила четверть веса пациентки (в нашем случае - 6 кг). Такая нагрузка была достигнута «тренировкой» на напольных весах. На 6 сутки пациентка выписана на амбулаторное лечение. На 30 сутки после операции пациентка передвигалась самостоятельно, без костылей. (Рис. 6). Демонтаж аппарата произведен через 65 дней после операции.

Рис. 6. Снимок пациентки М-вой, 7 лет, через 30 дней после проведенного лечения,

Заключение

1. Метод внеочагового остеосинтеза является быстровыполнимым, малотравматичным, позволяет обеспечить раннюю нагрузку на оперированный сегмент конечности, воссоздать мобильность пациента, тем самым предоставить возможность самообслуживания без посторонней помощи, что свидетельствует о его экономической эффективности.

2. Малая затратность метода лечения заключается в том, что расходным материалом при остеосинтезе являются только остеофиксаторы – спицы, чрескостные стержни, сам же аппарат после санобработки и стерилизации может применяться в дальнейшем у других пациентов, что свидетельствует о экономической целесообразности метода, так как при его применении расход материалов минимизирован.

3. Снижение веса и высокой эргономичность конструкции за счет применения гибридных остеофиксаторов позволяет не только улучшить «качество жизни» пациентов с диафизарными переломами костей голенив послеоперационном периоде, но и обеспечивает раннюю дозированную нагрузку на конечность, тем самым, согласно закону Г.А. Илизарова о том, что «структуру, форму и объем опорно-двигательной системы определяет нагрузка», значительно ускорить консолидацию перелома.

Литература

1. Артемьев А.А., Брижань Л.К., Давыдов Д.В. и др. Остеосинтез по Илизарову как самодостаточный метод лечения переломов костей голени // Политравма. - 2021. – № 1 – С. 51-59.

2. Борозда И.В. Современные технологии остеосинтеза в лечении переломов голени и голеностопного сустава: учебное пособие. – Благовещенск, 2017. – 99 – с. 7.

3. Дорохин А.И., Крупаткин А.И., Адрианова А.А. и др. Закрытые переломы дистального отдела костей голени. Разнообразие форм и лечения (на примере старших возрастных групп). Ближайшие результаты // Физическая и реабилитационная медицина, медицинская реабилитация. – 2021.- № 1. - С. 11 -23.

4. Дорохин А.И., Адрианова А.А., Худик В.И. и др. Особенности лечения детей с переломами дистального метаэпифиза костей голени: клинические наблюдения // Российский вестник детской хирургии, анестезиологии и реаниматологии. – 2020. – т. 10, № 4 – с. 453-460.

5. Илизаров Г.А. Экспериментально и клинически установлено неизвестное ранее общебиологическое свойство тканей отвечать на возникающие в них дозированные напряжения, преимущественно напряжения растяжения, ростом и регенерацией, обусловленными стимуляцией процессов биосинтеза в тканях (эффект Илизарова) // Государственный реестр открытий СССР. - № 355 от 24.11.1970. Дата регистрации: 15.09.1988.

6. Лаймуна Кхалед Ахмед Борхами Хамед. Алгоритмы чрескостного остеосинтеза при переломах бедра и голени, осложненных инфекцией: автореф. ...канд. мед. наук. – М., 2020. – 24 с.

7. Макаревич Е.Р., Мартинович А.В., Довгалевич И.И. Внеочаговый компрессионно-дистракционный остеосинтез // Учебно-методическое пособие. – Минск. – БГМУ. – 2018. – 35 с.

8. Мухтаров Ж.М. Лечение переломов костей голени у детей // Экономика и социум. – 2022. – №11. – с. 537-539.

9. Скворцов А.П., Яшина И.В., Хабибьянов Р.Я. и др. Способ наложения аппарата внешней фиксации при лечении диафизарных переломов костей голени. Патент РФ на изобретение № 2791267. // БИ. - 2021. - №7. +- С. 43

10. Скворцов А.П., Андреев П.С., Яшина И.В., Бизяева Л.Н. Устройство для репозиции костных фрагментов костей голени при внеочаговом остеосинтезе. Патент РФ на изобретение № 2800712. // БИ. – 2023. - №21. – С.53